

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Н. Вахидова

КОНЦЕПТНИ НОМИНАТИВ МАЙДОНИ МАСАЛАЛАРИ ХАҚИДА

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MAY

